

ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Тухтаев Акобиржон Хакимович

*Самостоятельный соискатель Академии государственного
управления при Президенте Республики Узбекистан*

Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние трансформационных процессов на деятельность акционерных обществ, а также их капитализации. На основе изучения рыночной конъюнктуры для обеспечения конкурентоспособности акционерных обществ рассмотрены влияние трансформации, корпоративного управления, влияние притока капитала на денежные потоки акционерных обществ, разработаны предложения по их улучшению.

Ключевые слова: трансформация, акционерные общества, инвестиция, капитал, конкуренция, денежные средства, финансовая устойчивость, инвестиционная деятельность.

В условиях экономических реформ глобализация и усиливающиеся конкурентные процессы вызывают беспрецедентные изменения на финансовом рынке с целью обеспечения стабильности экономики. Особое внимание уделяется укреплению свободы акционерных обществ в Узбекистане для дальнейшего повышения уровня капитализации, обеспечения их экономической устойчивости, дальнейшего расширения их участия в инвестиционном процессе.

На сегодняшний день компании не в полной мере используют методологии дисконтированных денежных потоков при оценке капитала и стоимости бизнеса, а отсутствие методов оптимизации структуры капитала не позволяет компаниям использовать современные методы увеличения своего капитала. Соответственно, в рамках стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы отдельно определена задача по “Дальнейшему развитию рынка капитала, увеличению эмиссии ценных бумаг, расширению участия физических и юридических лиц на фондовом рынке” [1].

В зарубежных странах проводится множество исследований по устойчивому развитию корпорации на основе повышения эффективности корпоративного управления и трансформации предприятий. В частности, в структуре научных исследований в нашей стране проводятся исследования по выявлению особенностей трансформации приоритетных отраслей и управления акционерными обществами, возможностей повышения эффективности за счёт эффективного управления денежными потоками акционерных обществ и разработке стратегии экономического развития.

В условиях трансформации приоритетных отраслей, в том числе акционерных обществах денежные средства являются наиболее ограниченными ресурсами, поэтому важным является создание на предприятиях механизма эффективного управления их денежными потоками в результате чего обеспечивается сбалансированное развитие акционерных обществ, как и других хозяйствующих субъектов. Управление денежными ресурсами является не только важным фактором экономического благосостояния любых предприятий, но и их гарантиями устойчивого развития в перспективе.

С развитием рыночного отношения в нашей стране были внесены значительные изменения в систему управления финансами на акционерных обществах, в разработку финансовой политики, которая базируется на управлении движением денежных потоков, возникающих в результате использования финансовых ресурсов. Поэтому исследование экономической сущности денежных потоков в акционерных обществах является относительно новым направлением и достаточно неизученной областью корпоративного управления и финансового менеджмента. Реализации крупных инвестиционных проектов и инвестиционных решений приобретает особое значение при определении факторов, влияющих на структуру капитала предприятий, работающих в национальной экономике в связи с внедрением моделей формирования структуры капитала в экономику Узбекистана в крупных компаниях развитых стран.

Как отмечают ученые-экономисты, с движения денежных средств начинается и им же заканчивается производственно-коммерческий цикл. По мнению Л.А. Бернстайна, “сам по себе не имеющий соответствующего толкования термин “потоки денежных средств” (в его буквальном понимании) лишен смысла” [2]. По мнению Б. Рахматуллаева, “капитал – это внутренний и международный капитал в условиях широкого спектра инструментов на рынках, акционерные компании воплощают в себе стоимость частного и заемного капитала” [3].

Акционерные общества могут испытывать приток денежных средств, а также могут испытывать отток денежных средств. Более того, эти денежные притоки и оттоки могут относиться к различным видам деятельности – производственной, финансовой или инвестиционной. Можно определить различие между притоками и оттоками денежных средств для каждого из этих видов деятельности, а также для всех видов деятельности предприятия в совокупности. Эти различия лучше всего нужно отнести к чистым притокам или чистым оттокам денежных средств. Таким образом, чистый приток денежных средств будет соответствовать увеличению остатков денежных средств за данный период, тогда как чистый отток будет связан с уменьшением остатков денежных средств в течение отчетного периода.

Большинство авторов, когда ссылаются на денежные потоки корпорации, подразумевают денежные средства, образовавшиеся в результате хозяйственной деятельности. В качестве специальных методов исследования

использованы: сравнительные, логически-аналитические, экономические, системно-структурные методы анализа.

В современных условиях хозяйствования акционерное общество имеет огромную роль в национальной экономике, которая может рассматриваться, как институт, имеющий уникальные возможности мобилизовать финансовые ресурсы из различных источников: от инвесторов, кредиторов, а также доходов, полученных в результате воспроизводственной деятельности через инвестирование капитала в наиболее капиталоемкие отрасли и сферы экономики.

В условиях трансформации и либерализации экономики одним из предпосылок сохранения финансовой устойчивости каждого предприятия является эффективно организованный денежный поток, который представляет по сути текущий и прогнозный показатели оттока и притока денежных средств по текущей, финансовой и инвестиционной деятельности акционерных обществ. Принятие эффективных решений по управлению денежными средствами, в свою очередь, требует глубоко осознать экономическую сущность и внутреннюю природу понятия “денежные потоки” как элемента воспроизводственного процесса акционерных обществ.

Непрерывность движения денежных средств и их наличие во многом зависит от производственно-хозяйственной деятельности коммерческих структур. Поэтому функционирование АО в современных условиях возможен только при условии непрерывного движения денежных средств.

С нашей точки зрения, понятие денежного потока наиболее точно, так как определяет его как важнейшую категорию, которая характеризует хозяйственную деятельность АО и позволяет правильно формировать чистый денежный поток и его структуру. Поток денежных средств связан с конкретным периодом времени и представляет собой разницу между всеми поступившими и выплаченными предприятиями денежных средств за этот период времени. Движение денег является той первоосновой, в результате функционирования которой появляются финансовые отношения, денежные фонды и денежные потоки.

Особое значение для оценки движения денежных средств имеет деление на положительный денежный поток и отрицательный денежный поток. Таким образом, в процессе функционирования любого предприятия присутствует движение денежных средств (приток и отток), в результате чего про исходит денежные потоки. Изучив различные определения понятия “денежного потока” многих зарубежных и отечественных авторов, можно дать свое определение данного понятия, который является более содержательным и однозначным. Денежный поток акционерного общества представляет собой совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью в определенный период времени.

Поэтому, на наш взгляд, задачи по управлению денежными потоками исходя из стратегической цели общего финансового управления должно обеспечиваться сбалансированное развитие акционерных обществ целиком.

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что денежные поступления в операционной и финансовой деятельности практически полностью определяет сумму поступивших денежных средств. Это оказывает достаточное влияние на оплату всех видов расходов, связанных с основной деятельностью, а также с расчетами по обязательным платежам в бюджет и внебюджетным фондам.

В условиях трансформации и либеризации экономики основным источником существования любого корпорации и его дальнейшего развития становится прибыль. Однако максимизация прибыли дает предприятию возможность сохранять устойчивое финансовое положение только при ее подтверждении реальными ресурсами – денежными средствами. Чтобы обеспечить финансовую устойчивость общества, рекомендуем соблюдать следующие правила:

- изменение тенденции в денежных потоках утверждает, что управление денежными потоками не имеет конкретные стратегии управления. Хранение больших количеств денежных ресурсов приводит к высоким ликвидностям компании. Это полезно для финансовой устойчивости, но с другой стороны приводит к неэффективному использованию денежных средств, а денежные средства являются одним из экономических ресурсов общества;

- необходимо создавать казначейские отделы в акционерных обществах, которые будут контролировать непрерывность денежных потоков в общей деятельности общества и осуществления мониторинга над ними;

- предлагается совершенствование расходов денежных средств, сокращение необоснованных расходов общества и обеспечение прозрачности системы управления расходами.

Источники и литература:

1. <https://lex.uz/ru/docs/5371145>
2. Бернштейн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ./ Научн. ред. перевода чл. - корр. РАН И.И.Елисеев. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 333 с.
3. Рахматуллаев Б. Пути оптимизации структуры капитала в акционерных обществах. Автореферат. – Т., 2023. –С. -41.